

SPORTCHILARNI MUSOBAQAGA OLDI TAYYORGARLIK
JARAYONLARIDA PSIXOLOGIK TAYYORLASHNING AHAMIYATI

R.Majidov

O'zDJTSUFF o'qituvchisi

Annotatsiya: Sportchilarning musobaqalaridagi faoliyatini emotsional intensivligi, kechinmalar sabablarini aniqlab kamchiliklarini bartaraf etgan holda hayotga tadbiiq etish.

Tayanch so'zlar: emotsional, motivlar, sub'yektiv, ideomotor, psixik holat.

Annotatsiya: Эмоциональная напряженность, практика соревнований спортсменов, выявление причин их переживаний и их устранение применять на практике.

Ключевые слова: эмоциональное, мотивации, субъективное, идеомоторное, психическое состояние.

Abstract: Emotional intensity, practice of athletes' competitions, and their identification of reasons of their experiences and their elimination.

Key words: emotional, motivation, subjective, ideomotor, mental state.

Psixik xodisalar 3 ta bir-biriga bog'langan guruhlariga ajraladi, psixik jarayonlar, shaxsning psixik xususiyatlari va psixik holat. Bular ichida oxirgisi (psixik holat) har xil davomiylik va suratlilikga egadir. Psixologik tayyorgarlik natijasida sport musobaqasida ishtirok etish uchun psixik tayyorgarlik holati vujudga keladi. U musobaqali kurash uchun psixik jarayonlarni faollashtirishda zarurligi bilan xarakterlanadi. Sport faoliyatida yosh sportchining psixik tayyorgarligining ahamiyati katta bo'lib, u yutuqlarning asosiy shartlaridan biri bo'lib qoladi. Sportchini o'z kuchiga ishonchi, sport kurashiga intilish, butun kuchni safarbar qilish va g'alabaga erishish. Emotsional qo'zg'alishning optimal

darajada chidam berish. Sport kurashi ila o‘zining xatti-harakatlari bilan kurasha olishi.[1]

Musobaqaga psixologik tayyorgarlik tizimi o‘z ichiga qator vazifalarni olib bu vazifalarni hal qilish jarayonida sportchining musobaqaga psixik tayyorgarligi shakllanadi. Sportchini musobaqaga psixologik tayyorlash tizimiga quyidagi zvenolar kiradi: musobaqa sharoiti haqida axborotlar to‘plash, musobaqa oldidan sportchini mashqlangan holatini baholash va o‘z-o‘zini baholash. Musobaqada ishtirok etishning maksad va vazifalari. Musobaqada chiqishning motivlarini faollashtirish. Aqliy faoliyat eksperimentlarini rejalashtirish sportchida o‘z imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarishga ishonch xissini shakllantirish.[2]

Maksimal irodaviy zo‘r berishni faollashtirish va uni musobaqa sharoitida namoyon qila bilish. Optimal emotsional holatni shakllantirish. Musobaqa sharoitida psixik holatlarni boshqarish va o‘z-o‘zini boshqarish usullarini egallash.

Yukoridagi zvenolar bir birlari bilan uzviy bog‘lanib ketgandir, agar zvenolardan birida bo‘shashish vujudga kelsa, hamma tizimda yetishmovchilik vujudga kelishi mumkin. Musobaqa tayyorgarlik paytida sportchi uchun musobaqa sharoiti, raqibi, musobaqa o‘tkaziladigan joy va tamoshabinlar haqidagi xabarlar juda ham zarurdir. O‘zini raqibi haqidagi bilimlar musobaqaga tayyorlanish uchun aniq tadbirlar ishlab chiqish imkonini beradi, raqib haqida ma’lumotlarning mavjud bo‘lmasligi, sportchida xavotirlanish holatini vujudga keltiradi. Psixologik tayyorlash jarayonida axborotlar yetkazish formasi katta ahamiyatga egadir.

Bir xildagi xabarni shunday e‘lon qilish mumkindirki, u bo‘lajak musobaqadagi kurashga ijobiy yoki munosabatlarni vujudga keltirish mumkin. Yuqori darajali mashqlangan holatni (sport formasida) sportchi o‘z faoliyatida jismoniy, texnik va taktik ma’lumotlarni sifatliroq ko‘rsata oladi. [1]

Sport amaliyotida sportchini mashqlangan holatini baholovchi qator ob‘yektiv metodlar mavjud, lekin ayni metodlar o‘z-o‘zidan baholashga tayanmasa to‘la bo‘lishi mumkin emas (masalan, butun ob‘yektiv ma’lumotlarga ko‘ra, sportchi

yaxshi mashqlangan deb faraz qilaylik, lekin u o‘zi sub’yektiv ravishda sport formasi holatiga erishmadim deb his qilsa, bu hol uning musobaqaga muvaffaqiyatli ishtirok etishiga to‘sqinlik qiladi.

Musobaqada ishtirok etuvchi sportchi yoki jamoa ma’lum aniq va tushunarli vazifaga ega bo‘lishi kerak. Musobaqa vazifasining harakteri va unga sportchining munosabatini uning o‘ziga xos ma’lum kuchga ega emotsional kechinmalarni shart qiladi. Shuning uchun ham sportchi oldiga ko‘ygan vazifalarning muhimligi va mohiyatini ochishi kerak. Musobaqaning maqsadi sportchi uchun musobaqa uning e’tiqodiga aylanib ketishi kerak.

Sportchilarning psixologik tayyorlashda sotsial ahamiyatga ega motivlar shakllanishining ahamiyati, ayniqsa, javobgarlik musobaqalaridagi ahamiyati kattadir. Bulajak sport faoliyatini rejalashtirish ideomotor konuniga bo‘ysunuvchi harakat tasavvurlari formasida olib boriladi. Ishonchning mavjudligi sportchilarning o‘z imkoniyatlarini amalga oshirishlarining shartidir. Ishonchning yo‘qligi esa buning aksidir. Sportchining o‘z imkoniyatiga ishonchi bu o‘zining jismoniy, texnik taktik tayyorgarligini anglashning yakunidir.

Xulosa qilganda, o‘qituvchi natijalarni va adabiyot manbalari bo‘yicha musobaqa paytidagi emotsional kechinmalarning xususiyatlari va ularning sportchi harakatlariga ta’siri haqida qayd qilib o‘tashi zarur.

Adabiyotlar

Mamatov M.M. Sport psixologiyasi kursidan ma’ruzalar matni. – T., 1999.

Бернштейн Н.А. Физиология движений и активность. – М., 1990.

Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. – М., 2003.

Кретти Б.Д. Психология в современном спорте. – М., 1980

